

INGLIZ VA O‘ZBEK ADABIYOTIDA G‘AYRIODATIY BIRIKMALARNING LEKSIK-SEMANTIK TAHLILI (A.QAHHOR VA SOMERSET MOEM IJODIDA)

Muhammadova Muslima Dilshodbek qizi

Andijon chet tillari instituti

Ilmiy rahbar: PhD Dotsent **Gavharoy Isroiljon qizi**

mmuhammadova899@gmail.com

Annotatsiya. ingliz va o‘zbek adabiyotida leksik-semantik birliklarni ingliz adabiyoti vakili Somerset Moem va o‘zbek adabiyoti namoyondasi Abdulla Qahhor ijodi misolida o‘rganib chiqish.

Kalit so‘zlar: leksik-semantik birliklar, peyzaj, metaforik obraz, minimalizm, lingvostilistik xususiyatlar.

Annotation. The study of lexical and semantic units in English and Uzbek literature on the example of the work of Somerset Maugham, a representative of English literature, and Abdullah Kahhor, a representative of Uzbek literature

Keywords: lexical-semantic units, landscape, metaphorical image, minimalism, linguistic-stylistic features.

Somerset Moem XX asrning eng mashhur ingliz adiblaridan biri bo‘lib, inson tabiatini yuksak tasvirlagandir. Barcha yozuvchilarning, ijodkorlarning o‘ziga xos uslublari bo‘lganidek S.Moem ham o‘ziga xos soda va aniq uslubda yozgan ijodkordir. Uning uslubi yengil va o‘qishga qulay bo‘lib, murakkab iboralar va o‘xshatmalarga unchalik berilmagan, ammo mazmuni chuqur va boy. Ko‘plab asarlarida kuchli xarakterlar, ichki ziddiyatlar va inson hayotidagi o‘ta murakkab holatlarni ko‘rsatgan. Somerset Moemning asarlaridagi leksik-semantik birliklar chuqur va boy bo‘lib, uning qahramonlari va mavzularini yanada aniqroq tasvirlaydi. Moem soda til islubiga ega bo‘lsa-da, uning so‘z tanlovi juda o‘rinli va semantic jihatdan boy. U leksik birliklar va semantic tahlil yordamida inson tabiatining murakkab jihatlarini, ruhiy kechinmalarini va ijtimoiy normativarga bo‘lgan munosabatini ifodalaydi.

Psixologik va ichki ziddiyatlar bilan bog‘liq birliklar: Moem asarlarida qahramonlarning ichki kechinmalari va ruhiy ziddiyatlari ko‘pincha leksik birliklar orqali ifodalanadi. Masalan, “**Of Human Bondage**” romanida bosh qahramon Filipp Keri hayot mazmunini izlab, sevgida ham, jamiyatdagi o‘rnini topishda ham o‘z

ziddiyatlarini boshdan kechiradi. Bunday holatlarda “**bondage**” (qullik) soʻzi oʻzining koʻchma maʼnosida, ichki va tashqi chegaralarini ifodalaydi.

S. Moemning koʻplab asarlarida muhit va tabiatning taʼsirini ochib beruvchi leksik birliklar ishlatilgan. “**The Lotus Eater**” hikoyasida tabiat bilan bogʻliq soʻzlar. (Maʼsalan, “**paradise**”, “**freedom**”, “**serenity**”) bosh qahramonning hayotdagi tanlovini va uning tabiat bilan uygʻun yashash istagini ifodalaydi. Bu leksik birliklar orqali Moem insonning erkinlik va oʻz tabiati bilan yaqinlikka boʻlgan intilishlarini yoritadi. S. Moemning “**Rain**” hikoyasida ham bunday tahlillarni koʻrsak biʼladi. Misol uchun hikoyada “I shouldn’t have thought a missionary was such a big bug that he could afford to out on frills” ushbu jumlada xarakter nuqtayi nazari va ohangi ifodalovchi bir necha leksik-semantik tanlovlar mavjud: “a big bug” (katta odam)- bu norasmiy ibora muhim yoki nufuzli kishini anglatadi. Ushbu atama orqali gapiruvchi shaxs Shubha yoki kinoya bilan gapiryapti, yaʼni missionerni unchalik ahamiyatli yoki maxsus maqomga loyiq deb hisoblamasligini bildiradi. Bu soʻz tanlovi kinoyani taʼkidlaydi, chunki “bug” odatda kimnidir kichik va ahamiyatsiz deb atash uchun ishlatiladi, bu yerda esa “big” soʻzi bilan kutilmagan kontrast yaratadi.

“Adabiyot koʻngil ishi, ilhom samarasi, -deydi A. Qahhor oʻzining “**Suhbat**” degan maqolasida. -Tuygʻusiz, ilhomsiz yozilgan asar changlanmagan gulag oʻxshaydi-meva tugmaydi. Koʻngil rozi boʻlgan asargina kitobxonning koʻngliga yoʻl topadi, kitobxonning koʻnglida meva tugadi. Adabiyotimizda ilhomsiz yozilib, kitobxonning koʻngliga yoʻl topolmagan, topa olmayotgan, demak adabiyotdan benom-nishon ketgan, ketadigan asarlar oz emas. A. Qahhor har bir asar ilhom bilan yozilishini taʼkidlar ekan, ilhomning makoni esa xalqning dilida - majburiyat emas, zaruriyat, xohishga aylangan mehnatning shavkati, baxtiyor odamning qahqahasida, jabrdiyda koʻz yoshida, oshiq va maʼshuqlarning koʻzlari va soʻzlarida, odamda mehr va gʻazab uygʻotadigan hodisa va voqealarning magʻzida boʻlishini istaydi.

Shuning uchun ham A. Qahhor 1965-yil prozasi haqida fikr-mulohazalar bildirar ekan, eng avvalo badiiy mahorat chiroyli iboralar, chiroyli ifodalar, ayniqsa voqealar, kulgili yoki qaygʻuli holatlar topish emas, xalqqa aytadigan gapi naqadar muhim, naqadar katta, naqadar zarur boʻlsa, kitobxonning qalbiga olib kiradigan pishiq obrazlar yaratilishini, uning kitobxonning qalbiga olib kiradigan badiiy obrazlari ham shu qadar kuchli boʻlishini uqtiradi.

“**Anor**” hikoyasiga yozuvchi xalq qoʻshigʻidan olingan quyidagi ikki misrani epigraf qilib keltiradi:

Uylar toʻla non, och-nahorim, bolam,
Ariqlar toʻla suv, tashnayi zorim, bolam.

Bu epigraf o'tmishda mehnatkash xalq hayoti nihoyatda og'ir bo'lganligi haqida hikoyada ilgari surilganini to'liqroq tushunishimizga yordamlashadi. Yozuvchining **“Bemor”** hikoyasiga epigraf qilib keltirilgan “Osmon yiroq, yer qattiq va **“O'g'ri”** hikoyasiga epigraf sifatida tanlangan “Otning o'limi-itning bayrami” singari xalq maqollari ham xuddi shunday vazifani bajaradi. Abdulla

Qahhor **“Dahshat”** hikoyasida esa o'tmishda xotin-qizlarga o'tkazilgan zulmlarni o'z boshidan kechirgan va haqoratlarga qarshi bosh ko'targan ayollarning biri — To'raxon ayaning: “Xotin-qizlarning burun zamonda ko'rgan kunini bilmaysizlar, qizlarim, aytgan bilan ishonmaysizlar!” degan so'zini epigraf qilib keltirgan.

Yozuvchi bu so'zlari tasodifan havola etmaydi. Birinchidan, o'tmish hayotini faqat kattalardan eshitib, kitoblardan bilgan o'quvchi — yangi avlod paydo bo'ldi. Uni hamma narsaga ishontirish qiyin. Yozuvchi **“Dahshat”**da hikoya qilgan voqeani o'tmishda yuz bergan yo sodir etilishi mumkin bo'lgan hayotiy hodisalardan biri, kichkinagina misol demoqchi. Ikkinchidan, muallif bu epigraf bilan o'quvchini ko'ngilsiz hodisaning ro'y berishini ko'rishga tayyorlaydi, voqea ohangini oldindan belgilaydi. Biroq har bir katta yozuvchi barcha tasviriy vositalar qatorida portretdan ham o'z g'oyaviy-badiiy maqsadlariga muvofiq holda foydalanadi. A. Qahhor **“Sarob”** romanida portret chizishda qiyosiy tasvir usulidan naflanadi. Bu yo'l bilan, xususan, Murodxo'ja domla va uning qizi Soraxon obrazlari chiziladi. Bu ikki shaxs bir-birini to'ldiradi, aniqlashtiradi. Domla portretini mufassal chizishda yozuvchi o'xshatishlarni ham ishga soladi. Ular domlaning fe'l-atvoriga mos tushadi. Uyga “o'rta bo'yli, yo'g'on gavdali, ko'k movut avrali po'stin kiygan, qirq besh yoshlardagi bir kishi kirdi. Uning mo'ylovga o'xshagan qoshlari ko'zining ustiga tushib turar, kichkina do'ppisi qoplay olmagan tepakal boshi hozirgina pardozi sariq etikning tumshug'iday yaltirar edi. Ikki lunji osilgan” (shu jumlaning o'zida ham A. Qahorning leksikasi qanchalik boy ekanini va uni o'z o'rnida qo'llay olishini ko'rishimiz mumkin. So'zlar vositasida qahramon ko'rinishini gavdalantirib beradi go'yo). Yozuvchi A. Qahhor **“Dahshat”** nomli hikoyasida asosiy qahramon Unsinning garov o'ynaganidan so'ng qabristonga kirishini tasvirlaganda, tabiat manzaralariga quyidagicha ta'rif beradi: “Ko'r oydin.

Osmonning chekkasi sariq-kir uvadaga o'xshaydi. Bor kir shu'la qo'ynida pastbaland uylar, shamolda egilayotgan, tebranayotgan daraxtlar qop-qora ko'rinadi. Pishqirayotgan shamol har xuruj qilganida Unsinni tentiratar, talay loyga surib tashlar edi...”. Bu manzara qabristonga ketayotgan qahramon qalbida qo'rqinchni yanada kuchaytirishga va o'quvchining uni yaxshiroq his qilishiga hamda hikoya davomida

yuz beradigan fojiaga, ya'ni Unsinning o'limi voqeasiga tayyorlab boorish maqsadiga xizmat qiladi. Demak, mazkur tabiat manzarasi, qahramon xarakteri va taqdirini ta'sirchan, esda qoladigan darajada aks ettirish imkonini bergan. S.Moem ijodida ko'rganimiz kabi A. Qahhor ham asarlarida asosan sodda gaplardan foydanadi, gaplarga ortiqcha zeb bermaydi. Ammo voqealar bayoni shunday bayon qilinadiki, kitobxonni qahramon tuyg'ulariga tuyg'udosh qilib qo'yadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Qo'shjonov M. "Abdulla Qahhor mahorati". T. G'. G'ulom nomidagi adabiyot va san'at nashriyoti, 1988,
2. Qahhor.A, "Anor" hikoyasi, G'ofur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2012, -B:72
3. S.Moem, "Of human bondage", New York, G. H. Doran, 1915, -b:648
4. S.Moem "The complete short stories", Garden City, N. Y, 1961, -b:955
5. Xoshimov G. M, "Типология сложных предложений разносистемных языков", Т. «Fan», 1991